

DAMARIQ KANALI KOREYA QIRRAQORININING (*HEMICULTER LEUCISCULUS*) EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ismatillayeva Gulhayo Mexriddinovna

O‘zR FA Zoologiya instituti tayanch-doktoranti

E-mail: ismatillayevag@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590944>

Annotatsiya: Maqolada Bo‘zsuv kanalidagi Koreya qirraqorinining (*Hemiculter leucisculus*) reproduktiv xususiyati haqida ma’lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida qirraqorinning individual mutlaq serpushtligi baliqning yoshi, uzunligi va tana vaznining o‘sishi bilan ortib borishi ma’lum bo‘ldi.

Kalit so‘zlar. Damariq kanali, baliq, *Hemiculter leucisculus*, yoshi, uzunligi va tana vazni.

Аннотация: В статье приводятся данные по воспроизводительной способности корейской востробрюшки (*Hemiculter leucisculus*) канала Дамарик. В результате исследования выяснено что индивидуальная абсолютная плодовитость востробрюшки увеличивается с увеличением возраста, длины и массы тела рыб.

Ключевые слова. канал Дамарик, рыбы, *Hemiculter leucisculus*, плодовитость, возраст, длина и масса тела.

Annotation: The article presents data on the reproductive capacity of Korean sharpbelly (*Hemiculter leucisculus*) of the Damarik channel. The study revealed that individual absolute fertility of sharpbelly increases with age, length and body weight of fish.

Key words. Damarik channel, fish, *Hemiculter leucisculus*, fertility, age, length and body weight.

Koreya qirraqorinining (*Hemiculter leucisculus* (Basilewsky, 1855)) tabiiy areali bo‘lib Xitoy, Shimoliy va Janubiy Koreya, Gokong, Yaponiya, Amur daryosi havzasi va Mo‘g‘iliston suv havzalari hisoblanadi [8]. O‘zbekiston suv havzalariga Xitoydan o‘simlikxo‘r baliqlarni iqlimlashtirish paytida tasodifan kelib qolgan. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida tarqalgan, ayniqsa baliqchilik xo‘jaliklari hovuzlarida va irrigatsiya kanallarida ko‘plab uchraydi [1].

O‘zbekiston suv havzalarida Koreya qirraqorinining ekologik xususiyatlari yaxshi o‘rganilmagan, ayrim ma’lumotlar E.E. Xurshutning [6] ishlarida keltirilgan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – Damariq kanalidagi koreya qirraqorinining serpushtligini aniqlash va uni baliq yoshi, tana uzunligi va vazni bilan o‘zaro bog‘liqligini tavsiflashdan iboratdir.

Material va metodlar. Koreya qirraqorini bo‘yicha materiallar 2025-yil mart-aprel oylarida Toshkent viloyati Zangiota tumani Saxovat MFY hududidan oqib o‘tuvchi Damariq kanalidan (41°17'31.45"N, 69°4'2.61"E; 41°17'47.56"N, 69°4'3.36"E) umumiy qabul qilingan usullar yordamida yig‘ilgan [2].

Koreya qirraqorini serpushtligini o‘rganish uchun tanasining uzunligi 105,0-163,7 mm bo‘lgan 14 ta baliqdan foydalanildi. Baliqlarning tana uzunligi (l) – to‘g‘ri chiziq bo‘yicha tumshug‘ining uchidan tortib to dum suzgich qanotining asosigacha bo‘lgan masofada o‘lchangan. Vazni (W) grammada berilgan. Baliqlarning yoshi (t) tangachalari bo‘yicha aniqlandi [7].

Baliqlarning jinsiy voyaga yetishi, ko‘payishi biologiyasi bo‘yicha tadqiqotlar umumiy qabul qilingan usullarga asosan olib borildi [4-5]. Serpushtligi urg‘ochi baliqlardan olingan IV bosqichlardagi uvildirliqlar asosida aniqlandi [5]. Bunda individual mutlaq va nisbiy serpushtliklar (IMS , INS), yetuklilik koeffitsienti (Yk , %) hisoblab chiqildi.

Ma’lumotlarning ishonchligini ta’minlash uchun to‘plangan materiallarni qayta ishlash variatsion-statistika va korrelyatsiya tahlil usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. O‘zgaruvchan belgilar o‘rtasidagi bog‘liqlik xarakterini aniqlash uchun bir faktorli regression tahlil metodi qo‘llanildi [3].

Natijalar va muhokama. Biz tomondan o‘rganilgan Koreya qirraqorin baliq‘ining urg‘ochilari jinsiy jihatdan yetilgan, 2+ - 4+ yoshdagi baliqlardan iborat bo‘lib, ularni tanasining uzunligi 10,4-16,3 *sm* va vazni 16,7-53,5 *g* ni, jinsiy mahsulotlarining yetuklik darajasi esa 7,4-13,3 (o‘rtacha: 10,17±0,54) foizni tashkil qiladi. Mutlaq serpushtligi esa 4610-17805 (9166,41±945,94) dona ikradan iborat bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval.

Damariq kanalidagi urg‘ochi Koreya qirraqorinining serpushtligi

<i>t</i>	<i>l, sm</i>	<i>W, g</i>	<i>Yk, %</i>	<i>IMS</i>	<i>INS</i>	<i>n</i>
2+	10,4 – 14,5	16,7 – 40,6	7,6 – 12,3	4610 – 8541	230,8 – 433,1	7
	12,2	25,8	9,5	6958,4	342,5	
3+	14,0 – 15,0	34,7 – 51,3	7,4 – 13,3	8284 – 10133	276,8 – 341,3	4
	14,5	39,6	11,6	9137,2	297,4	
4+	14,7 – 16,3	42,0 – 53,5	9,2 – 9,8	9882 – 17805	283,4 – 430,0	3
	15,5	48,4	9,5	14357,1	366,9	

Koreya qirraqorinining tana uzunligi, vazni va yoshining o‘shishiga qarab, individual mutlaq serpushtligining oshishi kuzatildi (1-3-rasmlar). Individual mutlaq serpushtlikning baliqning yoshi, tana uzunligi va vaznini bilan o‘zaro bog‘liqlik shakli quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$IMS = 1526,2 \times l - 11546 \quad (r = 0,825; P < 0,05);$$

$$IMS = 241,46 \times W + 807,54 \quad (r = 0,852; P < 0,05);$$

$$IMS = 3503,2 \times t - 342,22 \quad (r = 0,816; P < 0,05).$$

1-rasm. Damariq kanalidagi urg‘ochi Koreya qirraqorinining individual mutlaq serpushtligining baliq tanasi uzunligi bilan o‘zaro bog‘liqligi

2-rasm. Damariq kanalidagi urg‘ochi Koreya qirraqorinining individual mutlaq serpushtligining baliq vazni bilan o‘zaro bog‘liqligi

3-rasm. Damariq kanalidagi urg‘ochi Koreya qirraqorinining individual mutlaq serpushtligining baliq yoshi bilan o‘zaro bog‘liqligi

Xulosalar. Shunday qilib, Koreya qirraqorini Damariq kanalida 2 yoshda, tana uzunligi 10-14 sm bo‘lganida jinsiy voyaga yetishi, urchish davri aprel oyiga to‘g‘ri kelishi, urg‘ochilarning urchishdan oldingi yetuklik darajasi 7,4-13,3 foizgacha borishi aniqlandi. Koreya qirraqorini urg‘ochilarining mutlaq serpushtligi 4610-17805 ikradan iborat bo‘lishi hamda mutlaq serpushtlikning baliq yoshi, tana uzunligi va vaznining ortib borishiga qarab o‘zaro bog‘liqligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузметов А.Р., Кимаснов З.О. Ўзбекистон ва қўшни хуудлар балиқлари аниқлагичи. Ўқув қўлланма. – Т.: Сано-стандарт, 2011. – 108 б.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. - М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
3. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. - Минск. Высшая школа, 1967. – 328 с.
4. Сакун О.Ф., Буцкая Н.А. Определение стадий зрелости и изучение половых циклов рыб. – Мурманск: Главрыбвод, 1968. – 47 с.
5. Спановская В.Д., Григораш В.А. К методике определения плодовитости единовременных и порционно икрметущих рыб // В кн.: Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Вильнюс: Мокслас, 1976. Ч.2. – С. 54-62.
6. Хуршут Э.Э. (2006). Экология и морфологическая изменчивость корейской востробрюшки *Hemiculter leucisculus* (Osteichthyes: Cyprinidae) в водоемах Узбекистана: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, Институт зоологии. – 22 с.
7. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (методическое пособие по ихтиологии). – М.: Изд. АН СССР, 1959. – 166 с.
8. <https://www.fishbase.se/summary/Hemiculter-leucisculus>